

L'ENTREPRENEURIAT DIGITAL : REVUE DE LITTÉRATURE ET NOUVELLE DÉFINITION

WASSIM BENSAID

Doctorant à l'Ecole Nationale de Commerce et de Gestion, Université Ibn Tofaïl de Kénitra, Maroc
wassim.bensaid@uit.ac.ma

HASSAN AZDIMOUSA

Enseignant-chercheur à l'Ecole Nationale de Commerce et de Gestion, Université Ibn Tofaïl de Kénitra, Maroc

hassan.azdimousa@encgk.ma

RÉSUMÉ

En tant que phénomène très populaire auprès d'une nouvelle génération d'entrepreneurs, l'entrepreneuriat digital demeure un concept encore complexe et peu discuté par la communauté scientifique. L'objectif de ce papier est d'étudier et comparer les définitions données à ce dernier dans la littérature.

De façon générale, toutes les définitions recueillies dans la littérature s'accordent à dire que le concept que nous étudions est une forme d'entrepreneuriat dont le but est de saisir des opportunités d'affaires. De plus, l'utilisation d'Internet associée aux nouvelles technologies digitales reste un point indispensable à l'entrepreneuriat dans cette sphère. Néanmoins, les points de discordes nous ont poussés à approfondir notre recherche pour statuer si la nature digitale du produit ou du service représente une condition sine qua non pour ce type d'entrepreneuriat. La présente recherche nous permettra, d'une part, d'apporter une clarté conceptuelle sur le sujet, et d'autre part, de proposer une nouvelle définition plus fonctionnelle qui servira de cadre à de futures recherches.

MOTS CLES :

Entrepreneuriat, Digital Entrepreneuriat, Cyber Entrepreneuriat, E-Entrepreneuriat.

DIGITAL ENTREPRENEURSHIP: LITERATURE REVIEW AND NEW DEFINITION

ABSTRACT

As a new phenomenon highly popular with a new generation of entrepreneurs, digital entrepreneurship remains a concept that is still complex and little discussed by the scientific community. The aim of this paper is to study and compare existing definitions in the literature. Our extensive research of existing definitions of the term and its equivalents allows us in this paper to compare and reveal the differences and similarities between them. Generally speaking, all the definitions collected in the literature agree that the concept we are studying is a form of entrepreneurship whose aim is to seize opportunities to doing business. Moreover, the use of the Internet coupled with new technologies remains an indispensable point to this phenomenon. Concerning the points of discord, the most notable concerns the nature of the product or service proposed by the digital entrepreneur. This research will allow us to provide conceptual clarity on the subject and to propose a new, and more functional definition that will serve as a framework for future research.

KEY WORDS :

Entrepreneurship, Digital Entrepreneurship, Cyber Entrepreneurship, E-Entrepreneurship, Internet Entrepreneurship.

INTRODUCTION

L'émergence des nouvelles technologies de l'information et de la communication, couplée à la massification de l'usage d'Internet, a contribué à dessiner un nouveau paysage économique et digital (p.e. sites e-commerce, médias en ligne, blogs et applications web). Internet et plus particulièrement le « world wide web » a été à l'origine de l'engagement public avec les technologies d'information et de communication. Les interactions dans un environnement en ligne sont par conséquent devenues centrales pour les relations avec les consommateurs. Ainsi, de plus en plus de jeunes entrepreneurs innovants s'orientent vers l'entrepreneuriat digital. Ce contexte leur permet d'accoster dans un marché important dans lequel les opportunités d'affaires sont nombreuses et les start-ups sont majoritairement digitales. Ces business électroniques sont présents aujourd'hui au cœur de nombreux projets et opèrent dans divers domaines : restauration, agro-alimentaire, informations, conseil. Plus que ça, ils ont élargi leurs périmètres et se sont attaqués à des marchés réglementés constituant ainsi une concurrence accrue et une menace réelle pour les entreprises « hors ligne ». L'exemple de AirBnb pour le secteur de l'hôtellerie et de Uber pour le secteur du transport des personnes en est la preuve formelle. D'un autre côté, entreprendre de manière digitale est maintenant considéré comme étant l'une des plus importantes sources de développement d'un pays. Ceci permet aux économies nationales de créer plus d'emploi, d'améliorer les conditions de vie et de construire de meilleures sociétés. Citoyens, entreprises, universités et gouvernements deviennent connectés. Ceci change également la vie des gens, leur manière de travailler, d'acheter, de nouer des relations, de communiquer, et d'éduquer. Plus encore, l'entrepreneuriat digital transforme l'environnement commercial et refaçonne les industries traditionnelles ; de l'habillement jusqu'à la distribution d'énergie. Ces entreprises cherchent à leur tour à passer en mode numérique pour faire face à ces nouveaux concurrents. Grandissant à une vitesse supérieure depuis quelques temps, le phénomène de l'entrepreneuriat digital n'a pas suffisamment été traité par la communauté scientifique. Quelques définitions du concept existent bien mais nécessitent toutefois d'être discutées. L'objectif de ce travail est d'analyser, comparer, mettre en évidence les différences et similarités entre les définitions existantes dans la littérature pour en proposer une nouvelle, plus fonctionnelle, de l'entrepreneuriat digital. Dans ce qui suit, nous dressons d'abord un aperçu de l'entrepreneuriat digital et de la problématique sous-jacente. Nous exposons ensuite la

méthodologie adoptée pour la constitution de notre échantillon et introduisons notre cadre d'analyse. Nous présentons et discutons enfin les résultats de notre recherche avant de soulever les principales limites de ce travail et les perspectives des futures recherches.

1. UN APERÇU SUR L'ENTREPRENEURIAT DIGITAL

Le terme « entrepreneuriat digital » a acquis une plus grande meilleure visibilité depuis la fin des années 2000. La popularité de l'entrepreneuriat digital a augmenté considérablement avec une attention accrue des médias, des domaines académiques, du gouvernement, et des entreprises dans le but de comprendre le concept. L'utilisation des Nouvelles Technologies d'Information et de Communication a changé la manière de faire les affaires. Ce développement résulte de l'émergence d'abord d'internet puis du commerce électronique. Des entrepreneurs d'une nouvelle génération ont pris place tentant de saisir les différentes opportunités du web tout en répondant aux demandes des consommateurs avides d'innovation. Mais malgré cette augmentation de la popularité, le concept de l'entrepreneuriat digital reste vague, moyennement compris et non entièrement reconnu en raison des insuffisances théoriques. Cela est surprenant dans la mesure où l'entrepreneuriat digital est souvent considéré par beaucoup comme un processus important par lequel se produisent les changements économiques : croissance, création d'emploi et innovation (Zhao et Collier, 2016). Afin de mieux comprendre le développement de l'entrepreneuriat digital, il serait utile de retracer ses origines. Le terme entrepreneuriat digital est relativement nouveau. Le concept a commencé à faire ses premières apparitions dans la littérature durant les années 2000. McKelvey (2001) était probablement le premier à l'utiliser sous le terme de « Internet entrepreneuriat » pour faire référence aux tentatives de saisir sur Internet des processus d'innovation impliquant des produits à forte intensité de connaissance dans l'économie moderne. Carrier et al. (2004) ont parlé plus spécifiquement du phénomène des petites et moyennes entreprises créées pour faire du commerce exclusivement sur Internet sous le terme de « cyber entrepreneuriat ». D'autres termes tels que « e-entrepreneuriat » (Matlay, 2004) et plus récemment « entrepreneuriat digital » (Hull et al., 2007) ont été utilisés avec un sens similaire. Il semble toutefois que ce dernier terme est mieux adapté aujourd'hui pour désigner le phénomène que nous sommes en train de traiter.

Il y a encore peu de recherches qui font la promotion du terme « entrepreneuriat digital ». La littérature liée au digital est relativement nouvelle dans le monde universitaire. Ce domaine de recherche en est encore à ses débuts et, très récemment, il a commencé à capter l'attention des académiques et a ouvert une nouvelle brèche à combler par ces derniers (Badaruddin et al., 2015).

2. UNE REVUE DES DÉFINITIONS DE L'ENTREPRENEURIAT DIGITAL DANS LA LITTÉRATURE

Comme précédemment annoncé, afin de donner une nouvelle définition claire et fonctionnelle de l'entrepreneuriat digital, nous avons effectué une revue des définitions existantes sur ce sujet dans la littérature. Cette revue a pour but de discuter celles données au concept selon différents auteurs et de mettre en évidence les dissemblances et les similitudes entre elles.

2.1. MOYENS ET MÉTHODE ADOPTÉE

Une exploitation d'une large base de données scientifiques a été effectuée pour réaliser ce travail. La première recherche que nous avons menée est basée sur le mot clé principal : Entrepreneuriat digital. Une deuxième recherche a été effectuée en utilisant le mot-clé : E-entrepreneuriat. Une troisième recherche s'est concentrée sur le mot-clé : Cyber entrepreneuriat, et enfin une quatrième recherche sous le mot clé : Internet Entrepreneuriat. La recherche documentaire a été conduite en français mais également en anglais vu le nombre de ressources disponibles en cette langue sur le sujet avec notamment les termes équivalents suivants : Digital entrepreneurship, e-entrepreneurship, cyber entrepreneurship et Internet entrepreneurship. La recherche de ces expressions exactes a été concentrée au niveau des titres des articles dans le but de ressortir avec des documents définissant le concept. Aucun filtre n'a été appliqué en ce qui concerne l'année de publication. Le résultat de ces requêtes a donné lieu à un total de 135 documents qui ont pu être consultés en vue d'un examen plus approfondi.

Tableau N°1 : Résultats de la recherche et nombre de documents consultés

Termes	Nombre de documents		Nombre de documents ayant pu être consulté
	Français	Anglais	
Digital Entrepreneuriat	0	62	49
E-Entrepreneuriat	0	82	58
Cyber Entrepreneuriat	1	11	5
Internet Entrepreneuriat	0	38	23

Après lecture des documents présélectionnés, un second filtre a été appliqué, ce qui a permis d'obtenir un total de 20 ressources à analyser. Les critères de sélection étaient fondés sur la disponibilité d'une définition claire et unique sur le concept du digital entrepreneuriat. Le tableau 1 retrace le détail de la recherche effectuée.

2.2. PRÉSENTATION ET ANALYSE DES DONNÉES

Le tableau 2 présente les différentes définitions de l'entrepreneuriat digital que nous avons réussi à identifier grâce à la précédente recherche et que nous avons retenu pour analyse.

Tableau N°2 : Définitions retenues lors de la revue de littérature

Auteur	Année	Définitions retenues du concept
Bacigalupo et al.	2016	« Entrepreneuriat qui implique l'utilisation de nouvelles technologies digitales particulièrement les médias sociaux, les big data, les solutions mobiles et de cloud computing »
Mankevich et Holmström	2016	« Poursuite des opportunités entrepreneuriales qui donnent naissance à des produits et services exclusivement digitaux »
Wahee et Bhardwaj	2014	« Entrepreneuriat qui utilise les technologies de l'information comme plate-forme pour faire des affaires uniquement sur Internet »

Jelonek	2015	« Une sous-catégorie d'entrepreneuriat, orientée à digitalisation d'activités et de processus d'affaires sélectionnés ou de toutes les activités et processus qui, dans une organisation traditionnelle, ont été exécutés physiquement »
Ziyae et al.	2014	« Une nouvelle manière de faire des affaires sous forme de business électronique »
Guthrie	2014	« La vente de produits ou de services numériques sur les réseaux électroniques »
Nandanwar	2013	« Processus de création d'entreprises qui opèrent seulement sur Internet »
Quinones et al.	2013	« De nouveaux business nés sur Internet et créés exclusivement pour vendre des produits et services digitaux en ligne »
Balachandran et Sakthivelan	2013	« Nouvelles entreprises dont les produits ou services sont entièrement digitaux et n'ont pas de substance physique »
Yaghoubi et al.	2012	« Un entrepreneuriat associé à un certain degré de digitalisation de biens ou de services ou d'autres formes d'activités digitales »
Nunes	2012	« Initiative entrepreneuriale réalisée sur Internet »
Hafezieh et al.	2011	« Un type de commerce électronique exploitant Internet et d'autres réseaux électroniques »
Dangolani	2011	« Création d'un business sur Internet pour vendre un produit ou service en ligne uniquement »
Davidson et Vaast	2010	« Diverses opportunités générées par Internet, le World Wide Web, les technologies mobiles et les nouveaux médias, tels que les dot-com qui ont bénéficié de l'ouverture d'Internet à des fins commerciales »
Asghari et Gedeon	2010	« Le processus de création d'entreprises électroniques »
Garg et Jindal	2009	« Différents types de compétences entrepreneuriales pour gérer un business électroniquement ou digitalement »
Hull et al.	2007	« Une sous-catégorie d'entrepreneuriat dans laquelle tout ou une partie de ce qui serait physique dans une organisation traditionnelle a été digitalisée et implique l'utilisation d'Internet »

Kollmann	2006	« Établir une nouvelle entreprise avec une idée commerciale innovante au sein de l'économie du net, qui, en utilisant une plateforme électronique dans des réseaux de données, offre des produits et/ou services basés sur une création de valeur purement électronique »
Zutchi et al.	2005	« Utiliser Internet pour atteindre stratégiquement et de façon concurrentielle la vision, les buts et les objectifs de l'entreprise »
McKelvey	2001	« Tentatives de saisir sur Internet des processus d'innovation impliquant des produits à forte intensité de connaissance dans l'économie moderne »

Pour analyser les données recueillies, nous nous sommes basés sur étude approfondie des définitions sélectionnées pour comprendre le sens de chaque définition donnée au concept. Ceci afin de pouvoir comparer et faire ressortir les différences et similarités. En outre, nous nous sommes appuyés sur la méthode de représentation par nuage de mots basée sur la fréquence que nous illustrons dans la figure 1.

Figure N°1 : Représentation visuelle par nuage de mots

Cette méthode de représentation visuelle permet d'identifier rapidement les termes les plus significatifs dans un texte. Vu que la majorité des définitions a été recueillie dans des papiers anglophones, nous avons basé la représentation par nuage de mots sur le texte original. Les mots avec une fréquence inférieure ou égale à deux ainsi que les mots de locution n'ont pas été pris en compte.

3. RÉSULTATS ET DISCUSSION

La revue effectuée sur les mots clés de l'entrepreneuriat digital a fait ressortir des définitions variées du concept. L'étude de celles-ci et du nuage de mots nous permettent de constater que le concept est perçu d'une façon unanime comme une forme d'entrepreneuriat puisqu'il poursuit plus ou moins des mêmes objectifs que l'entrepreneuriat traditionnel : saisir des opportunités dans un environnement pour en créer des affaires. Cet environnement correspond dans notre cas à Internet couplé aux nouvelles technologies digitales qui semblent également constituer un élément vital de l'entrepreneuriat digital. En effet, contrairement aux entreprises multicanales, également appelés « Brick & Clicks », qui utilisent des services en ligne pour compléter leur boutique traditionnelle, l'entrepreneur digital n'a aucune présence en magasin et vend ses produits ou services exclusivement via Internet (Xing et Grant, 2006).

A ce stade une première définition peut d'ores et déjà être proposée :

L'entrepreneuriat digital est une forme d'entrepreneuriat qui consiste à saisir des opportunités exclusivement sur Internet, via les nouvelles technologies digitales, pour la création de business électroniques.

Néanmoins, le point de discorde le plus notable, concerne la nature du produit ou du service. En effet, certains auteurs associent l'entrepreneuriat digital aux activités de création et de formation d'entreprises offrant des biens et services exclusivement digitaux (Mankevich et Holmström, 2016 ; Guthrie, 2014 ; Quinones et al., 2013 ; Balachandran et al., 2013). Alors que d'autres auteurs sont d'avis que l'entrepreneuriat digital peut concerner la digitalisation d'une partie ou de l'ensemble du processus entrepreneurial (Yaghoubi et al, 2012 ; Jelonek, 2015 ; Hull et al., 2007). En d'autres termes, les produits et services peuvent aussi bien être digitaux que physiques.

Dans ce contexte et sur la base de l'analyse effectuée, cette discordance nous a poussé à approfondir notre recherche pour statuer sur une définition claire et complète du concept et ce en se posant la question suivante : est-ce que l'entrepreneuriat digital fait référence uniquement aux entreprises proposant des produits dématérialisés ou peut englober également toute entreprise utilisant de manière exclusive les nouvelles technologies digitales en dépit de la nature du produit ?

Hull et al. (2007) proposent dans leur étude sur le sujet une typologie de l'entrepreneuriat digital correspondant à des degrés de digitalisation : l'entrepreneuriat digital léger, modéré et extrême

selon différents critères : le marketing digital pratiqué, la vente digitale, la nature digitale du bien ou du service, la distribution digitale du bien ou du service, les interactions digitales avec les principaux intervenants externes de la chaîne de valeur et le potentiel digital des activités internes virtuelles du business.

De leur côté, Xing et Grant (2006) ont fait référence à la prolifération des pureplayers pour désigner les détaillants en ligne qui ne vendent leurs produits physiques que via Internet au cours des dernières années. Ces derniers ont permis d'intensifier la concurrence sur le marché de la vente en ligne. Ainsi le succès d'entreprises comme Amazon, démontre que ces pureplayers ont un bel avenir et sont également mieux placés pour prendre un nouveau départ et établir de nouveaux canaux qui renforcent la confiance. Ainsi ces entreprises purement digitales dans une grande partie de leur processus affichent des performances supérieures, par exemple, en termes de respect des délais de livraison. En raison de la nature immatérielle de leur activité, ils ont besoin de construire une marque digne de confiance auprès des consommateurs.

La notion du cyberspace est également souvent mise en avant lorsqu'on discute de l'entrepreneuriat digital justifiant que ce concept concerne également des jeunes entreprises disposant d'un stock matériel. Puisque celle-ci a éliminé la plupart des limitations physiques, telles que la nécessité d'emplacements dans des avenues marchandes, l'entreposage, les espaces d'exposition, les heures d'ouverture limitées et la dépendance à l'égard du rendement du personnel de vente (Kiskis, 2011). Les premières limites du cyberspace, telles que la limitation des infrastructures de paiement et de livraison, sont aussi pour la plupart sans importance aujourd'hui. La non-pertinence de l'emplacement physique s'applique à la fois aux entreprises et aux consommateurs. Pour les consommateurs des zones rurales, l'offre est la même que pour les consommateurs des villes. De même, les affaires principales peuvent être gérées à partir de zones éloignées et peu coûteuses, plutôt que de maintenir des vitrines dans les centres urbains.

Le concept de business model offre une autre alternative pour répondre à notre dernière problématique. De façon générale, un business model fait référence au mode de fonctionnement d'une organisation (Zott et Amit, 2010 ; Zott et al., 2011) et se compose de plusieurs éléments de base interdépendants qui expriment les éléments centraux de la conception organisationnelle (Casadesus-Masanell et Ricart, 2010). Cela comprend, par exemple, les produits et/ou services offerts, les segments de clientèle, les ressources et les capacités, les réseaux et les partenariats

(Al-Debei et Avison, 2010). Ainsi, tout en recherchant un business model évolutif et reproductible expliquant les éléments de conception précités (Blank, 2013), une entreprise digitale peut faire le choix de digitaliser un ou plusieurs éléments constituant ce dernier tout en optant pour un produit ou service physique.

Enfin, Kollmann (2006) a abordé le concept de la valeur qui peut être créée par des activités commerciales électroniques dans des réseaux de données numériques de manière indépendante et différente d'une chaîne de valeur physique. Ces activités à valeur ajoutée électronique se caractérisent plutôt par la manière dont l'information est utilisée et peuvent inclure, par exemple, la collecte, la systématisation, la sélection, la composition et la distribution de l'information. Ainsi et à partir de ce nouveau niveau de création de valeur, des idées d'entreprises innovantes évoluent à travers l'utilisation des différentes technologies digitales. Ceci a pour conséquence la création de nouveaux concepts électroniques dont les clients sont prêts à payer la valeur ajoutée. A titre d'illustration, Kollmann (2006) a parfaitement démontré comment une entreprise qui vend des produits physiques telle que Amazon ne peut être exclue du champ de l'entrepreneuriat digital. En effet, bien que les produits soient physiques, la manière avec laquelle ces derniers peuvent être sélectionnés électroniquement, comparés et commandés crée une valeur ajoutée électronique. Cela ne veut pas dire que ces entreprises digitales n'ont pas besoin de ressources réelles (personnel, logistique, etc.). Elles possèdent également la création électronique de valeur.

De ce fait, et sur la base de ces nouveaux éléments, nous arrivons à la conclusion que l'entrepreneuriat digital ne peut en aucun cas être limité seulement aux entreprises offrant des produits et services digitaux. Ceci aura pour effet d'exclure un large éventail d'entreprises digitales qui partagent dans leur conception et leur manière de se développer les nouvelles exigences de cette sphère digitale.

Notre définition peut être complétée ainsi :

L'entrepreneuriat digital est une forme d'entrepreneuriat qui consiste à saisir des opportunités exclusivement sur Internet, via les nouvelles technologies digitales, pour la création de business totalement ou partiellement électroniques et ce, quelle que soit la nature du produit ou du service offert, tant cela apporte une valeur ajoutée purement digitale pour le consommateur.

Dans ce travail, nous avons de manière délibérée restreint notre recherche par mots clés aux titres des documents. Une approche plus approfondie aurait étendu la recherche aux autres

parties des documents disponibles dans la littérature (résumé, texte...). Par conséquent, notre recherche n'est pas exhaustive. De plus, nous nous sommes limités à ceux rédigés en anglais et en français. D'autres définitions du concept peuvent exister dans d'autres langues. Néanmoins, le nombre de documents exploités constitue un échantillon fortement représentatif des définitions disponibles dans la littérature sur le concept de l'entrepreneuriat digital.

Concernant les perspectives de recherche futures, nous pensons qu'il reste tout de même un manque de discussion conceptuelle sur le sujet principalement en langue française. La majorité des recherches existantes sur ce concept reste dispersée et n'étudie pas le phénomène dans sa globalité. Par ailleurs, La question fondamentale qui demeure aujourd'hui largement sans réponse est la suivante : En quoi l'entrepreneuriat digital diffère-t-il de l'entrepreneuriat traditionnel ?

BIBLIOGRAPHIE

- AL-DEBEI M. ET AVISON D. (2010)**, "Developing a Unified Framework of the Business Model Concept", *European Journal of Information Systems*, 19 (3), pp. 359-376.
- ASGHARI R. ET GEDEON S. (2010)**, "Significance and Impact of Internet on the Entrepreneurial Process: E-Entrepreneurship and Completely Digital Entrepreneurship", *In Proceedings of the European Conference on Entrepreneurship*, pp. 70-76.
- BACIGALUPO M., KAMPYLIS P., PUNIE Y. ET VAN DEN BRANDE G. (2016)**, *EntreComp: The Entrepreneurship Competence Framework*, Luxembourg: Publication Office of the European Union, pp. 39.
- BADARUDDIN M.H., MOHAMAD Z.Z., AWEE A., MOHSIN F.H., KADIR S.A., (2015)**, "Cyber entrepreneurship ecosystem: proposed concept paper", *Proceeding of 2nd International Conference on Information Technology & Society (IC-ITS 2015)*, Kuala Lumpur, Malaysia, e-ISBN:978-967-0850-07-8, pp. 485-492.
- BALACHANDRAN V. ET SAKTHIVELAN M.S. (2013)**, Impact of information technology on entrepreneurship (e-entrepreneurship), *Journal of Business Management & Social Sciences Research*, 2(2), pp.51-56.
- BLANK S. (2013)**, "Why the lean start-up changes everything", *Harvard Business Review*, 91(5), pp. 63-72.
- CARRIER C., RAYMOND L. ET ELTAEF A. (2004)**, "Cyber entrepreneurship: a multiple case study", *International Journal of Entrepreneurial Behavior and Research*, 10(5), pp. 349-363.
- CASADESUS-MASANELL R. ET RICART J. (2010)**, "From Strategy to Business Models and onto Tactics", *Long Range Planning*, 43(2-3), pp.195-215.
- DANGOLANI S. K. (2011)**, "The Effect of Information Technology in the Entrepreneurship (A Case Study in Golestan Province IRAN)", *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 30, pp. 10-12.
- DAVIDSON E. ET VAAST E. (2010)**, "Digital Entrepreneurship and Its Sociomaterial Enactment", *Proceedings of the 43rd Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS-43)*, Washington : IEEE Computer Society, pp.1-10.
- GARG M. ET JINDAL M. (2009)**, "Digital Entrepreneurship – A Vision of our Future", 08th Biennial Conference on Entrepreneurship, Ahmedabad, India.
- GUTHRIE C. (2014)**, "The digital factory: a hands-on learning project in digital entrepreneurship", *Journal of Entrepreneurship Education*, 2014, 17, pp. 115-133.
- MATLAY H. (2004)**, "E-entrepreneurship and small e- business development: towards a comparative research agenda", *Journal of Small Business and Enterprise Development*, 11(3), pp. 408-414.
- NANDWAR (2013)**, "E- entrepreneurship– Gateway to Global Business : Opportunities and Challenges to Indian Corporator", *International Journal For Administration In Management, Commerce And Economic*, 2013(3), pp.115-119.

HAFEZIEH N. , AKHAVAN P. ET ESHRAGHIAN F. (2011), "Exploration of process and competitive factors of entrepreneurship in digital space: A multiple case study in Iran", *Education Business and Society: Contemporary Middle Eastern Issues*, 4(4), pp. 267-279.

HULL C.E., HUNG Y.T.C., HAIR N., PEROTTI V. ET DEMARTINO R. (2007), "Taking advantage of digital opportunities : A typology of digital entrepreneurship", *International Journal of Networking and Virtual Organizations*, 4(3), pp. 290-303.

JELONEK D. (2015), "The Role of Open Innovations in the Development of e-Entrepreneurship", *Procedia Computer Science*, 65, pp. 1013-1022.

KISKIS (2011), "Entrepreneurship in Cyberspace : What Do We Know ?", *Social Technologies*, 1(1), pp. 37-48.

KOLLMANN T. (2006), "What is e- entrepreneurship? Fundamentals of company founding in the net economy", *International Journal of Technology Management*, 33 (4), pp. 322-340.

MANKEVICH V. ET HOLMSTRÖM J. (2016), "Gateways to Digital Entrepreneurship: Investigating the Organizing Logics for Digital Startups", In *Academy of Management Proceedings 2016 (1)*, New York : Academy of Management, pp. 13995.

MCKELVEY M. (2001), "Internet Entrepreneurship: Linux and the Dynamics of open Source Software", *CRIC The University of Manchester & UMIST CRIC*, Discussion Paper no. 44.

NUNES S. (2012), "Information Security Value in E- Entrepreneurship", *Portuguese Journal of Management Studies*, 17 (2), pp. 107-131.

QUINONES G., NICHOLSON B. ET HEEKS R. (2013), "Positioning Research on E-Entrepreneurship in Developing Economies : A Study of Latin-American Digital Ventures", 3rd Conference of the International Consortium of Studies on Innovation and Entrepreneurship (ICIER 2013) Policies to Support Entrepreneurship, Rio de Janeiro, Brazil.

WAHEE S.J. ET BHARDWAJ B. (2014), "Entrepreneurial Motivation and Intentions : The Antecedent of Cyber Entrepreneurship", In *Proceedings of the 2nd International Conference on Innovation (ICIE 2014)*, UK : Academic Conferences Limited, pp. 289-296.

YAGHOUBI N.M., SALEHI M., EFTEKHARIAN A. ET SAMIPOURGIRI E. (2012), "Identification of the effective structural factors on creating and developing digital entrepreneurship in agricultural sector", *African Journal of Agricultural Research*, 7(6), pp. 1047-1053.

XING Y. ET GRANT D.B. (2006), "Developing a framework for measuring physical distribution service quality of multi- channel and "pure player" internet retailers", *International Journal of Retail & Distribution Management*, 34 (4-5), pp. 278-289.

ZHAO F. ET COLLIER A., (2016), "Digital entrepreneurship: Research and practice". *Proceeding of 9th Annual conference of the EuroMed academy of business*, EuroMed Press, pp. 2173-2182.

ZIYAE B., SAJADI S.M. ET MOBARAKI M.H. (2014), "The deployment and internationalization speed of e-business in the digital entrepreneurship era" *Journal of Global Entrepreneurship Research*, 4(1), p.15.

ZOTT C., AMIT R. ET MASSA L. (2011), "The Business Model : Recent Developments and Future Research", *Journal of Management*, 37(4), pp.1019-1042.

ZOTT C. ET AMIT R. (2010), "Business Model Design : An Activity System Perspective", *Long Range Planning*, 43(2-3), pp.216-226.

ZUTSHI A, SOHAL A ET ZUTSHI S (2005), "E-entrepreneurship and open source software, Engaging the multiple contexts of management : convergence and divergence of management theory and practice", proceedings of the 19th ANZAM conference, ANZAM, pp. 1-14.